

РОЛЬ АТИПИЧНЫХ ШТАММОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТАМ У ДЕТЕЙ

¹Гафурова Н.С., ²Исломов А.Й.

^{1,2}Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184596>

Аннотация. Острый и хронический гнойный отит (ОМ) — распространённые воспалительные заболевания уха у детей, чаще всего вызванные патогенами, такими как *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus* и *Moraxella catarrhalis*. Эти патогены, обычно составляющие часть микрофлоры носоглотки, могут становиться болезнетворными после вирусных инфекций. Из-за адаптации микроорганизмов к антибиотикам появились атипичные и лекарственно-устойчивые штаммы, обладающие изменёнными антигенными структурами и биологическими свойствами.

В данном исследовании изучены 214 детей с острым и хроническим ОМ, у которых выявлено 209 микробных штаммов, 24 из которых были классифицированы как атипичные из-за уникальных морфологических и биохимических характеристик. Эти атипичные штаммы продемонстрировали множественную лекарственную устойчивость, медленный рост и структурные изменения. Серийные пассировки показали частичную обратимость у некоторых атипичных штаммов, в то время как другие сохраняли свои изменённые свойства. Результаты подчёркивают возможную роль атипичных, лекарственно-устойчивых штаммов в осложнении клинического течения отита у детей.

Ключевые слова: атипичные штаммы, острый отит, хронический отит, детский возраст.

Abstract. Acute and chronic purulent otitis media (OM) are common inflammatory ear diseases in children, predominantly caused by pathogens such as *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, and *Moraxella catarrhalis*. These pathogens, typically part of the nasopharyngeal flora, can become pathogenic following viral infections. Due to microbial adaptation to antibiotics, atypical and drug-resistant strains have emerged, presenting modified antigenic structures and altered biological properties.

This study examined 214 children with acute and chronic OM, identifying 209 microbial strains, 24 of which were classified as atypical due to unique morphological and biochemical characteristics. These atypical strains exhibited multi-drug resistance, slow growth, and structural alterations. Serial passage studies revealed partial reversibility in some atypical strains, while others retained their modified properties. The results highlight the potential role of atypical, drug-resistant strains in complicating the clinical course of otitis media in pediatric patients.

Keywords: atypical strains, acute otitis, chronic otitis, childhood.

Annotatsiya. O'tkir va surunkali yiringli otit (OM) bolalar orasida keng tarqalgan quloq yallig'lanish kasalliklari bo'lib, ko'pincha *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus* va *Moraxella catarrhalis* kabi patogenlar sabab bo'ladi. Ushbu mikroorganizmlar, odatda, burun-halqum florasining bir qismi hisoblanadi, lekin virusli infeksiyalardan so'ng kasallik qo'zg'atuvchiga aylanishi mumkin. Antibiotiklarga

moslashish tufayli mikroorganizmlarning o'zgacha va doriga chidamli shtamlari paydo bo'lib, ular antigen tuzilmalari va biologik xususiyatlarida o'zgarishlar namoyon qilmoqda.

Ushbu tadqiqotda o'tkir va surunkali OM bilan kasallangan 214 nafar bolaning 209 mikrob shtammi o'rganildi, shulardan 24 tasi morfologik va biokimyoviy xususiyatlari bilan o'ziga xos bo'lgan atipik shtammlar sifatida tasniflandi. Bu atipik shtammlar ko'p dorivor chidamlilikka, sekin o'sish sur'atiga va struktura o'zgarishlariga ega edi. Seriyali o'tkazmalar ba'zi atipik shtamlarda qisman qaytuvchanlikni ko'rsatgan bo'lsa, boshqa shtammlar o'zining o'zgartirilgan xususiyatlarini saqlab qoldi. Natijalar doriga chidamli atipik shtammlarning bolalarda otitning klinik kechishini murakkablashtirishdagi rolini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: atipik shtammlar, o'tkir otit, surunkali otit, bolalik.

Актуальность

Заболевания ЛОР-органов весьма обширная группа воспалительных болезней, каждое из которых человек переносит несколько раз в жизни. В эту группу входят гнойные воспалительные заболевания среднего уха (отиты).

Гнойно-воспалительные заболевания среднего уха вызывают чаще всего *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Moraxella catarrhalis*. Эти микроорганизмы постоянно присутствуют в составе назофарингеальной флоры, но свои патогенные свойства, в подавляющем большинстве случаев, они проявляют на фоне ОРВИ [1,2,3,11,12].

Отек, нарушение деятельности реснитчатого эпителия приводят к застою и концентрации слизи. Микрофлора, заселяющая узкие, часто вообще замкнутые полости (околоносовые пазухи, барабанная полость, крипты миндалин), находит в ней благоприятную среду для размножения и, в итоге, возникает воспаление [4,5,10].

По мере адаптации микробов к антибиотикам меняется антигенная структура циркулирующих штаммов, возникают принципиально новые формы и мутантные штаммы микробов (L-формы, сферо-, протопласты) с неполным набором белков и ферментов. Кроме того, рост так называемых «возвращающихся» инфекций и изменение клинического течения ряда микробно-воспалительных заболеваний в значительной степени обусловлен появлением большого количества микробов, резистентных к существующим антибиотикам [6,7,8,9,13,14].

Материалы и методы. В связи с поставленной целью настоящего исследования были применены клиничко-лабораторные и бактериологические методы диагностики.

При обследовании 214 больных детей с ОГСО и ХГСО высевались 209 штаммов различных микроорганизмов, что составляло 97,7%. При этом от 155 больных с ОГСО было выделено 153 (98,7 %) и от 59 больных с ХГСО 56 (94,4 %) штаммов различных микроорганизмов.

Из числа выделенных культур при ОГСО и ХГСО 24 штамма оказались атипичными, так как основные культуральные, биохимические, антигенные свойства этих культур отличались от основных свойств стандартных штаммов бактерий кишечной и других групп микроорганизмов.

Результаты и обсуждение. Все выделенные атипичные штаммы проявляли устойчивость одновременно к нескольким антибиотикам и у них был изменен ряд культурально-биологических свойств. Так, изменился характер роста на питательных средах, отмечалась замедленность роста с вращением в толщу агара, микробная масса с

трудом снималась с поверхности агара, плохо эмульгировалась в физиологическом растворе.

Морфология культур была гетероморфна: у 15 штаммов в окрашенном препарате находились клетки в виде крупных и мелких шаровидных форм, диаметром 6,0 – 8,0 мкм и 0,2 – 0,4 мкм, соответственно.

Из указанных 15 культур 7 штаммов росли в аэробных условиях на агаре с добавлением 10% растворе NaCl и яичного желтка (ЖСА) диаметр колонии составляла 6-10 мм, на рассеянном свете колонии окрашивались в слабо золотисто-желтый цвет. В окрашенном препарате обнаружили крупные, грамположительные шаровидные клетки, (протопласты, сферопласты) диаметром 6,0-8,0 мкм. (рис. 1)

При изучении некоторых биологических свойств установили, что они не расщепляли углеводы, не восстанавливали нитраты в нитриты, не разжижали желатин и плазму крови. Все культуры были антибиотикоустойчивыми.

Рис. 1. Морфология клеток. антибиотико устойчивой культуры выделенной от больного с ХГСО. Увеличение 1400 х

С учетом возможной изменчивости бактерии под воздействием различных факторов, в.т.ч. антибиотиков мы проводили неоднократный (27) пассаж этих культур на молочно-солевом, желточно-солевом, мясопептонном, кровяном и сывороточном агарах. При каждом пассаже изучали морфологию и другие свойства культур.

Через 10 пассажей заметили некоторые изменения в морфологии клеток (рис. 2.) появились отдельные клетки с меньшими размерами в диаметре. Через 20 пассажей диаметр колоний уменьшался до 5-7 мм, а размеры клеток уменьшались до 3,0-5,0 мкм в диаметре. Колонии стали окрашиваться более заметно в золотисто-желтый цвет.

Рис. 2. Морфология клеток. антибиотико устойчивой культуры после 15-ой генерации на среде без антибиотика. Увеличение 1400 х.

Культуры слабо расщепляли углеводы. Через 27 пассажей культуры (кроме одного штамм) полностью реверсировали в исходное положение (рис. 3.).

У реверсированных культур восстановились основные культурально–биологические свойства: росли на солевых агарах в аэробных условиях, при 37⁰ С образовывали колонии диаметром 4-5 мм, с компактным центром и нежным валиком, легко снимающимися с поверхности агара. На рассеянном свете колонии интенсивно окрашивались в золотисто-желтый цвет.

Рис. 3. Морфология клеток. Антибиотико-устойчивая культура после 27-го пассажа на среде без антибиотика. Увеличение – 1400 х.

В окрашенном препарате находились грамположительные клетки сферической формы, диаметром 0,5-1,6 мкм, которые располагались одиночно и в виде скоплений, в группах неправильной формы, напоминающие виноградные гроздья, неподвижные, спор не образовали. Культуры были каталазоположительными, но оксидазоотрицательными,

содержали цитохромы. Восстанавливали нитраты в нитриты. Коагулазный тест был положительным – на кровяном агаре вокруг колонии образовали зону гемолиза.

Таким образом, на основании полученных данных изучения 7 штаммов расценивались как *S. aureus* из рода *Staphylococcus*.

У одной культуры, видимо, возникла более глубокая изменчивость, хотя в морфологии наблюдали клетки с уменьшенными размерами в диаметре (4–5 мкм), но оставшимися каталазо- и коагулазоотрицательными. У других штаммов при росте на МПА и солевых агарах при 37⁰ С в аэробных и анаэробных условиях диаметр колонии составлял 7-8 мм. Они были шероховатыми, бесцветными, с большим трудом снимались с поверхности агара. В окрашенном препарате обнаруживали грамположительные шаровидной формы клетки, диаметром 6-7 мкм расположенные одиночно, попарно или в группах. Эта культура при пассировании на МПА и солевых средах даже через 25 пассажей не меняла свои культуральные и биологические свойства и мы не могли его отнести, к какому-либо виду культур.

Среди изученных 15 культур 4 штамма росли на сывороточным и кровяном агаре как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Колонии были крупного размера, сухие, вросшие в толщу агара, с трудом снимались с поверхности агара. В окрашенном препарате находились крупные шары, как сферопласты диаметром 4,0-6,0 мкм, расположенные в парах короткими цепочками.

Через 25 пассажей на кровяном и сывороточном агаре колонии этих культур стали нежными, влажными, легко снимались с поверхности агара. Культуры обладали В-гемолизином, так как на кровяном агаре вокруг колонии образовали зону гемолиза. На среде Гисса расщепляли лактозу и салицин с образованием кислоты, образовали щелочную фосфатазу. На основании результатов изучения эти культуры расценивали как *S. pyogenes*.

Из числа выделенных 15 культур, 3 штамма культивировались на агаре с добавлением NaCl (10,0%), при 37<42⁰ С. Колонии культур в размере 3-5 мм были сухими, вросшими в толщу агара и с трудом снимались с поверхности агара. Пигмент не образовывали. Были факультативными анаэробами.

Указанные 3 штамма после 26 пассажей росли в аэробных условиях на среде в присутствии 10,0% NaCl, при 37⁰С, образовавшие непрозрачные, бесцветные колонии, диаметром 4-5 мм, легко снимающимися с поверхности агара. В окрашенном препарате, приготовленных из колоний этих культур, клетки имели сферическую форму, диаметром 0,4- 0,7 мм, расположенные группами. Были неподвижными, спору не образовывали. На основании полученных результатов культуры расценивались как *S. epidermidis*.

На плотных питательных средах, на рассеянном свете колонии всех указанных 14 культур окрашивались в различные цвета (золотисто–желтые, белые), а некоторые были бесцветными. На кровяном агаре вокруг колоний образовывалась широкая зона гемолиза. Некоторые из этих культур свертывали молоко, разжижали свернутую сыворотку и желатин. Коагулазный тест был положительным у ряда культур (7).

На основании полученных результатов, изученные штаммы расценивались как *S. aureus* (7 штаммов), *S. epidermidis* (4 штаммов) и *Micrococcus* (3 штаммов), а одна культура-не дифференцирована. У остальных 9 штаммов в препарате мазка наблюдали палочковидные и различного размера шаровидные формы.

При посеве на дифференциальные среды Гисса расщепляли только глюкозу с образованием кислоты без газа. В мазках окрашивались плохо. На МПА и среде Эндо

росли с образованием шероховатой R колонии. С агглютинирующей O сыворотке типа E. Coli и Enterobacter не агглютинировались, индола и H₂S не образовали. К антибиотикам широкого спектра действия проявляет высокую устойчивость.

Мы также их пассировали на среде Эндо, Плоскирева, МПА и солевых средах. Постепенно рост культур стал более нежным; чем больше пассажей, тем легко колонии снимались с поверхности агара. Культуры стали расщеплять кроме глюкозы и мальтозу - маннозу, лактозу и начали давать слабую агглютинацию с положительными O-сыворотками E. Coli и Enterobacter. Через 23 пассажа культуры полностью реверсировали в исходную форму.

Из указанных 9 культур, 5 штаммов при росте на среде Эндо росли с образованием гладких S- колоний красного цвета с металлическим блеском, а на среде Плоскирева - образовывали безцветные, гладкие S-колонии. Колонии легко снимались с поверхности агара, эмульгировались на физиологическом растворе, образовывали равномерную мутную взвесь.

Агглютинировались с положительной сывороткой E. Coli серовара O-111. На среде Гисса росли с образованием кислоты и газа. На мясопептонном бульоне росли с образованием равномерного помутнения и продуцировали индол и сероводород.

На лакмусовом молоке цвет поразовел, а молоко коагулировалось. Желатин не разжижали, на цитратной среде не росли. В мазках обнаружили граммотрицательные палочки, с закругленными концами, среднего размера (0,3 – 0,6 мкм в ширину, 0,8 – 1,4 мкм - в длину приблизительно).

Анализируя полученные данные и сопоставляя с таблицей с результатами культуральных свойств стандартного штамма E. coli наши изученные 5 культур мы расценивали как E. coli серовар O - 111

относящиеся к сем. Enterobacteriaceae.

Из остальных 4 штаммов у 2-х при росте на МПА обнаружили слизистый колонии в виде налета, среда и колонии окрашивались в синезеленный цвет, рост происходил в диапазоне от 38⁰ С до 41⁰ С. В высечках и раздавленных каплях бактериальные клетки были подвижными. В мазках – палочки с закругленными концами, окрашенные граммотрицательно.

При окраске мазка по Гинс-Бурри обнаружили капсулу. На среде Гисса расщепляли углевод с образованием кислоты и газа. При посеве культуры на желатин уколом - разжижали желатин по ходу роста. Штаммы были оксидазо- и каталазоположительными. Давали агглютинацию на стекле со специфической сывороткой.

По результатам полученных данных эти 2 штамма мы расценивали как P.aeruginosae.

Остальные 2 штамма хорошо стали расти на среде Эндо и МПА, образовывая гладкую S- колонию. У этих культур реакция Фогес Проскуэро и результаты на среде Симмонса с цитратом были положительными.

Культуры медленно разжижали желатину, сероводород не образовали. углеводы расщепляли с образованием кислоты и газа, в мазках окрашивались граммотрицательно. Эти культуры были расценены как Enterobacter.

Следует отметить, что в анамнезе больных, у которых были выделены атипичные штаммы, до обращения к врачебной помощи многократно и беспорядочно принимали антибиотики (пенициллин, ампициллин и др.), в результате этого появились

антибиотикорезистентные штаммы, с измененными культурально–биологическими свойствами, то есть атипичные штаммы.

Вывод. Таким образом, штаммы, с множественной лекарственной устойчивостью и измененными культурально-биологическими свойствами, являются потенциально опасными возбудителями при ОГСО и ХГСО, особенно в хронизации процесса, на что следует обращать внимание при диагностике и лечении больных. С учетом вышеизложенного, каждый штамм, выделенный от больного с ГВЗ среднего уха с отклоненными морфологическими и культуральными свойствами должен быть тщательно изучен для установления правильного диагноза и проведение эффективного лечения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009: 41.
2. Белоглазова Н.Н. Микробные биоценозы при хроническом гнойном среднем отите/ Н.Н. Белоглазова, Л.И. Васильева // Вестник оториноларингологии.- 2010.- № 4.-С.17-19.
3. Блинова А.В. Микробиологическая характеристика хронического гнойного среднего отита по данным Архангельской областной клинической больницы / А.В. Блинова, С.С Зарубин, М.В Галашева //Наука и практика в медицине на современном этапе. Материалы межрегиональнойнаучно-практической конференции.-Тверь. 2013.-С. 26-29.
4. Гафурова Н.С. ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГНОЙНО ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА //WORLD OF SCIENCE. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 98-100.
5. Гафурова Н. С. Биологические свойства и чувствительность к антибиотикам грамположительных кокков, выделенных от детей с гнойно-септическими инфекциями //Врач-аспирант. – 2011. – Т. 47. – №. 4.4. – С. 614-619.
6. Гафурова Н.С. и др. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ВЫДЕЛЕННЫХ ШТАММОВ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ И ПСЕВДОМОНАД //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В 21 ВЕКЕ. – 2017. – С. 64-67.
7. Карпова Е.П., Мартынова И.В. Лечение риносинуситов у детей с муковисцидозом. Российская оториноларингология. 2011; 3 (52): 90-94.
8. Каримова З. К. и др. Ускоренный метод серодиагностики возбудителей острых кишечных инфекций //Апробация. – 2015. – №. 2. – С. 75-77.
9. Лопатин А.С., Гамов В.П. Острый и хронический риносинусит: этиология, патогенез, клиника, диагностика и принципы лечения. М.: Медицинское информационное агентство, 2011: 8-59.
10. Мартынова И.В., Карпова Е.П., Капранов Н.И. Особенности поражения ЛОР-органов у детей с муковисцидозом. Вопросы современной педиатрии. 2011; 10 (5): 49-53.
11. Шайхова Х.Э., Бектимуров А.М.-Т. Ўрта кулокнинг суратларида микрофлора табиатига боглик ҳолда рационал даволаш усулини танлаш.// Ўзбекистон тиббиет журнали. – 1998.- № 5.- 26-28 б\
12. Характеристика аэробные и анаэробные микроорганизмы при гнойных заболеваниях среднего уха у детей. Исломов А.Й. дисс /Т. 2010 год -218-стр